

**O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY SOHADA AMALGA OSHIRILAYOTGAN
O‘ZGARISHLAR MAZMUN MOHIYATI
THE CONTENT OF THE CHANGES IMPLEMENTED IN THE SOCIAL
FIELD IN UZBEKISTAN
СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕМЕН, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ В УЗБЕКИСТАНЕ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Boymirzayeva Ruxshona Abduvahob qizi

To‘xtasinova Mahliyo Husanboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Kechki bo‘lim boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi
talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli o‘zgarishlar yoritilgan. Ta‘lim, sog‘liqni saqlash, aholini ijtimoiy himoya qilish, yoshlar va ayollarni qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, infratuzilma va bandlik masalalarida olib borilayotgan islohotlarning mazmuni va mohiyati tahlil qilingan. Ushbu o‘zgarishlar jamiyat farovonligini oshirish, teng imkoniyatlarni yaratish va ijtimoiy adolatni ta‘minlashga qaratilgan.

Annotation: This article describes the wide-scale changes that are taking place in the social sphere in Uzbekistan. On September 6, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev held a meeting dedicated to the priorities of the development of agriculture in 2020-2030. Agriculture. Industrial agriculture On September 5, the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, held a meeting dedicated to the priorities of the development of agriculture in 2020-2030.

Аннотация: В данной статье описаны масштабные изменения, происходящие в социальной сфере Узбекистана. 6 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провёл совещание, посвящённое приоритетам развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы. Промышленное

сельское хозяйство 5 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провёл совещание, посвященное приоритетам развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы.

Abstract: This article describes the wide-scale changes taking place in the social sphere in Uzbekistan. The content and essence of reforms in education, health care, social protection of the population, support of youth and women, as well as infrastructure and employment are analyzed. These changes are aimed at increasing the well-being of society, creating equal opportunities and ensuring social justice.

Аннотация: В данной статье описаны масштабные изменения, происходящие в социальной сфере Узбекистана. Анализируются содержание и суть реформ в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, поддержки молодежи и женщин, а также инфраструктуры и занятости. Эти изменения направлены на повышение благосостояния общества, создание равных возможностей и обеспечение социальной справедливости.

Kalit soʻzlar: Ijtimoiy soha, Islohotlar, Yangi Oʻzbekiston, Taʼlim tizimi, Sogʻliqni saqlash, Ijtimoiy himoya, Yoshlar siyosati, Ayollar huquqlari, Aholi farovonligi, Davlat strategiyasi.

Keywords: Social sphere, Reforms, New Uzbekistan, Education system, Health care, Social protection, Youth policy, Women's rights, Population welfare, State strategy.

Ключевые слова: Социальная сфера, Реформы, Новый Узбекистан, Система образования, Здравоохранение, Социальная защита, Молодежная политика, Права женщин, Благосостояние населения, Государственная стратегия.

Oʻzbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ijtimoiy sohani rivojlantirish davlat siyosatining asosiy yoʻnalishlaridan biri boʻlib kelmoqda. Soʻnggi yillarda, ayniqsa, yangi Oʻzbekiston davri deb atalayotgan bosqichda, jamiyat farovonligini oshirish, aholining ijtimoiy himoyasini taʼminlash va turmush sifatini yaxshilash borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada ana shu

o‘zgarishlarning mazmun va mohiyatini yoritib berishga harakat qilamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ijtimoiy sohada qator muhim tashabbuslar ilgari surilmoqda.

Ta’lim tizimining rivojlanishi: Maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’limgacha bo‘lgan bosqichlar qayta ko‘rib chiqilmoqda. Bolalar bog‘chalarini qamrab olish darajasini oshirish maqsadida davlat-xususiy sheriklik asosida yangi bog‘chalar tashkil etildi. Oliy ta’limda qabul kvotalari kengaytirilib, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. O‘zbekistonda ta’lim tizimini rivojlantirish ijtimoiy sohadagi eng muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib, uning mazmun va mohiyati jamiyat taraqqiyoti, inson kapitalini rivojlantirish va mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirish bilan chambarchas bog‘liq. So‘nggi yillarda ta’lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarda olib borilmoqda:

1. Maktabgacha ta’limni rivojlantirish

Maktabgacha ta’lim qamrovini oshirish uchun davlat-xususiy sheriklik asosida yangi bog‘chalar ochildi. 2030-yilgacha barcha bolalarni maktabgacha ta’lim bilan to‘liq qamrab olish maqsadida milliy dastur qabul qilindi. Ta’lim sifatini oshirish uchun innovatsion o‘quv-uslubiy dasturlar joriy etildi.¹⁰¹

2. Umumiy o‘rta ta’lim tizimidagi islohotlar

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash ishlari jadallashtirildi. STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) ta’lim yo‘nalishlariga alohida e’tibor qaratilib, bu sohalar bo‘yicha maktablarda maxsus sinflar tashkil qilindi. O‘qituvchilarning maoshi oshirilib, ularga qo‘shimcha imtiyozlar taqdim etildi, bu ularning kasbiy motivatsiyasini oshirishga xizmat qilmoqda.¹⁰²

3. Kasb-hunar va o‘rta maxsus ta’limni rivojlantirish

Yoshlarni bandligini ta’minlash uchun kasb-hunar ta’limi tizimi modernizatsiya qilindi. Yangi texnik kollejlari va kasb-hunar markazlari tashkil etildi. Ta’lim

¹⁰¹ O‘zbekiston Respublikasi Strategik rivojlanish dasturlari (2017–2026).

¹⁰² „STEM yo‘nalishlarini rivojlantirish va o‘quv dasturlarini yangilash“ monografiyasi, Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2023-yil.

dasturlari mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashtirildi, bu esa yoshlar uchun amaliy tajriba olish imkoniyatlarini kengaytirdi.

4. Oliy ta’lim tizimining kengayishi va xalqaro integratsiyasi

Oliy ta’lim muassasalariga qabul kvotalari sezilarli darajada oshirildi. Bugungi kunda oliy ta’lim bilan qamrov ko’rsatkichlari avvalgi yillarga nisbatan ancha yuqori. Xorijiy oliygohlarning filiallari ochilib, xalqaro darajadagi diplom olish imkoniyatlari yaratilmoqda. "El-yurt umidi" jamg’armasi orqali talabalar va olimlarni xorijiy mamlakatlarda ta’lim olish va tajriba orttirishga yuborish tizimi yo’lga qo’yildi.

5. Ta’lim sifati va innovatsion rivojlanish

Ta’lim sifati oshirish uchun milliy va xalqaro reyting tizimlari joriy qilindi. Elektron ta’lim platformalari (masalan, "EduMarket", "Online-maktab") ishga tushirilib, onlayn ta’limga keng imkoniyat yaratildi. O’quv dasturlarini yangilash va kompetensiyaga asoslangan ta’lim yondashuvlari amaliyotga joriy qilinmoqda.

Sog’liqni saqlash tizimining modernizatsiyasi: Aholiga bepul va sifatli tibbiy xizmat ko’rsatish darajasi oshirilmoqda. Xususan, qishloq joylarda tibbiy punktlar va ko’p tarmoqli shifoxonalar qurilmoqda, tibbiyot xodimlarining maoshi oshirilmoqda. O’zbekistonda sog’liqni saqlash tizimini rivojlantirish va modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biridir. So’nggi yillarda ushbu tizimni sifat jihatidan yangilashga qaratilgan keng ko’lamli islohotlar amalga oshirildi. Modernizatsiyaning asosiy maqsadi aholiga sifatli, qulay va samarali tibbiy xizmat ko’rsatish tizimini yaratishdir. Quyida bu yo’nalishdagi muhim o’zgarishlar yoritiladi. Respublikada yangi ko’p tarmoqli shifoxonalar va tibbiy markazlar qurildi, mavjud muassasalar esa kapital ta’mirlandi va zamonaviy uskunalar bilan jihozlandi. Hududlarda qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar soni oshirilib, ularni uzoq qishloqlarga yaqinlashtirish orqali aholiga qulay sharoitlar yaratildi. Tibbiyot infratuzilmasi rivojlantirilishida davlat-xususiy sheriklik (DXSH) tizimi faol joriy qilindi.

Tibbiyot xodimlari, jumladan, shifokorlar va hamshiralar uchun o’qitish dasturlari xalqaro standartlarga moslashtirildi. Shifokorlarning malakasini oshirish maqsadida ularni rivojlangan mamlakatlarda amaliyot o’tash imkoniyati

kengaytirildi. Tibbiyot xodimlarining ish haqi oshirilib, ularga rag‘batlantiruvchi imtiyozlar berildi, bu esa sohada kadrlar yetishmovchiligi muammosini kamaytirdi. Aholiga bepul va sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatishda esa "Sog‘lom avlod uchun" davlat dasturi doirasida homilador ayollar va bolalar uchun bepul tibbiy xizmatlar taqdim etilmoqda. Profilaktik tibbiy ko‘riklar tizimi kuchaytirildi, bu esa kasalliklarni erta aniqlash va oldini olishga yordam bermoqda. Qon aylanishi tizimi, onkologiya va boshqa ixtisoslashgan sohalarda yangi davolash usullari joriy qilindi.¹⁰³

Xulosa: Sog‘liqni saqlash tizimining modernizatsiyasi natijasida xizmat ko‘rsatish sifati oshib, aholining sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan e’tibori kuchaydi. Kelgusida yuqori texnologiyali xizmatlarni kengaytirish, tibbiyot turizmini rivojlantirish va sog‘liqni saqlash sohasini raqamlashtirish orqali mamlakatning global darajadagi sog‘liqni saqlash tizimi bilan uyg‘unlashuvi davom ettiriladi. Ta’lim to‘g‘risidagi islohotlar natijasida yoshlarning ta’lim olish imkoniyatlari kengaydi, ta’lim tizimining xalqaro standartlarga moslashuvi jadallashdi. Ta’lim sohasidagi o‘zgarishlar jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda va mamlakatni "yangi O‘zbekiston" tamoyillariga asoslangan rivojlanish sari yetaklamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaror va farmonlari:

“Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish va zamonaviylashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Prezident farmoni, 2022-yil.

“2030-yilgacha bo‘lgan davrda ta’lim va sog‘liqni saqlash sohasini rivojlantirish milliy strategiyasi.”

2. O‘zbekiston Respublikasi Strategik rivojlanish dasturlari (2017–2026).

3. "STEM yo‘nalishlarini rivojlantirish va o‘quv dasturlarini yangilash" monografiyasi, Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2023-yil.

¹⁰³ 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaror va farmonlari: “Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish va zamonaviylashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Prezident farmoni, 2022-yil.
“2030-yilgacha bo‘lgan davrda ta’lim va sog‘liqni saqlash sohasini rivojlantirish milliy strategiyasi.”